

INFORME TÉCNICO DE VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO DOCENTE INMEDIATO DEL DISPOSITIVO POWER HANDS 4.0 EN MARCHA NÓRDICA

Cristina González Castro: ORCID [0000-0002-2416-2720](https://orcid.org/0000-0002-2416-2720)

Federación Canaria de Montaña (Fecamon)

VERSIÓN 1.0; DOI: 10.5281/zenodo.21131157

FECHA: 3 julio 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO

2. INTRODUCCIÓN

El presente informe recoge el análisis de los datos técnicos y de usabilidad obtenidos tras la aplicación del protocolo de valoración en sesión única del dispositivo POWER HANDS 4.0 (patent pending) en marcha nórdica*. Un total de 20 participantes, 12 mujeres y 8 hombres, fueron evaluados bajo un diseño de intervención de carácter no clínico. Mediante grabaciones de vídeo pre y post-intervención se midió el efecto pedagógico agudo de una práctica dirigida de 10-15 minutos y se llevó a cabo un análisis cualitativo de la percepción subjetiva acerca del uso del dispositivo.

*Documento de referencia: <https://zenodo.org/records/18200913>

3. EFECTIVIDAD TÉCNICA

El análisis de los resultados del análisis de video pre y post intervención muestran que al corregir el sesgo por efecto techo —eliminando del análisis a quienes ya contaban con la nota máxima (N=4) y carecían de margen de progresión—, **el 75% de la muestra restante (N=16) incrementaron su rendimiento en la apertura y cierre de manos**. No fue necesario corregir el sesgo por efecto suelo —eliminando del análisis a quienes puntuaron con la nota mínima en el primer video (N=8) — , ya que no hubo ningún sujeto con peor nota en el video post intervención, lo que indica que **el dispositivo es seguro y no induce errores técnicos**.

4. AYUDA PERCIBIDA

El beneficio didáctico del dispositivo es percibido de forma clara, con una valoración media de 4,3 sobre 5. Esto ratifica que el estímulo mecánico del objeto es transferido eficazmente como señal propioceptiva en el cerebro de los y las deportistas. Es interesante observar que contrastando las medidas cualitativas con los datos recabados del análisis de video se observa que **el dispositivo facilita la conciencia del movimiento (apertura/cierre) incluso si el cuerpo aún no lo ejecuta perfectamente.**

El 80% de las personas participantes (16 de 20) calificó este apartado con un 4 o un 5, lo que demuestra que el dispositivo o método es muy bien recibido subjetivamente.

Incluso entre los 8 sujetos que tuvieron una Diferencia Técnica de 0 (ninguna mejora medida entre el PRE y el POST), el 75% (6 de ellos) reportó una percepción de ayuda alta de 4 o 5.

5. FACILIDAD DE USO Y ERGONOMÍA

Los bloques de opinión cuantitativa reflejan una sólida aceptación e integración del dispositivo en la rutina de marcha:

- **Facilidad de Uso:** Evaluada con una media de 3,8 sobre 5, catalogando al dispositivo como intuitivo y de rápida comprensión.
- **Comodidad:** Registra una puntuación media de 3,7 sobre 5.
- **Incidencias:** El 90% de participantes no manifestó ningún tipo de molestia o dolor. Únicamente se registraron dos incidencias dérmicas menores (roce leve en la punta de los dedos y en la zona interna del pulgar por presión de la dragonera), asociadas a la intensidad del agarre o a la altura de colocación del dispositivo.

6. FEEDBACK CUALITATIVO

El volcado de las observaciones y sugerencias directas de quienes participaron en esta prueba permite identificar las siguientes dimensiones clave:

A. Dimensión pedagógica y efecto en la técnica

El dispositivo cumple con éxito su función de biofeedback. Los y las deportistas verbalizan cómo interviene el dispositivo en la mejora de su gesto motor:

- Ciclo de cierre y apertura de las manos:

"Buen artilugio para adquirir mayor conciencia de la técnica de agarre"

"Ayuda a coger el ritmo para cerrar la mano"

"Ayuda a cerrar y abrir la mano"

- Efectividad en la retención motora:

"Al quitarlo observo mejora técnica"

- Valor percibido:

El deseo expresado por algunos participantes de *"quedarse con el dispositivo"* tras la prueba denota el alto valor percibido de la herramienta.

B. Propuestas de Evolución del Prototipo

Se proponen dos vías de rediseño físico para mejorar la ergonomía del prototipo:

- Suavizado de texturas:

"Sería ideal un material más suave, no tan duro"

- Ampliación de la superficie de contacto:

"La leva más ancha sería más cómoda"

7. CONCLUSIONES

El análisis de los datos confirma la capacidad pedagógica y la viabilidad técnica del dispositivo POWER HANDS 4.0, avaladas tanto de manera objetiva —mediante análisis de vídeo— como subjetiva, a través de la percepción de las personas usuarias. Los resultados evidencian su utilidad para apoyar el aprendizaje motor y facilitar la optimización inmediata de la técnica en la marcha nórdica.

Asimismo, el dispositivo POWER HANDS 4.0 se presenta como una herramienta con alto potencial terapéutico y preventivo en relación con el linfedema, ya que la acción de apertura y cierre de las manos favorece el retorno linfático. Este aspecto adquiere especial relevancia en personas con cáncer de mama, en quienes el linfedema constituye un efecto secundario frecuente.

Se recomienda avanzar hacia estudios longitudinales que permitan analizar si las mejoras agudas observadas en esta sesión única se consolidan como adaptaciones técnicas permanentes, así como profundizar en la validación de su potencial terapéutico.